

**Promedio de la agudeza visual (v.a.r) de los estudiantes de la
carrera de optometria rediseñada periodo abril-septiembre
2022.**

**Average visual acuity (v.a.r.) Of the students of the redesigned
optometry career period april-september 2022**

AUTORES: Shirley Pierina Chichande Candelario,¹
Rodolfo Steven Moran Carpio,²
Javier Francisco Marquez PARRALES³
Saul Ricardo Zambrano Oyague,⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: landrade@espam.edu.ec y [CRIC](#)

Fecha de recepción: 04 / 07 / 2023

Fecha de aceptación: 13 / 09 / 2023

INTRODUCCIÓN

La agudeza visual es la capacidad del ojo para reconocer la forma de los objetos e identificar las imágenes que llegan a través del nervio óptico a nuestro cerebro. Su

Shirley Pierina Chichande Candelario, Universidad Técnica Babahoyo.

spchichandec@fcs.utb.edu.ec

Rodolfo Steven Moran Carpio, Universidad Técnica Babahoyo.

rmoran443@fcs.utb.edu.ec

Javier Francisco Marquez PARRALES, Universidad Técnica Babahoyo

marquezparrales@fcs.utb.edu.ec

Saul Ricardo Zambrano Oyague, Universidad Técnica Babahoyo

szambrano@utb.edu.ec

expresión es numérica. Por tanto, una buena agudeza visual, sería el 100%, aunque puede ser diferente en cada ojo. (OFTALVIST, 2022)

En la antigüedad, a falta de tecnología, se valió de la propia naturaleza para poder saber si la persona poseía una buena visión.

Es así que aproximadamente 1000 años cuando los árabes dominaban gran parte del mundo era importante la selección adecuada de sus guerreros, ya que se exigía ser cuidadoso al disparar una flecha contra el enemigo para acertar sólo al jinete y no a su caballo; por lo que tener buena agudeza visual era requisito para pertenecer a su ejército.

Es muy probable que se usaran elementos del entorno en cuestión, pero hay un método que ha usado el hombre en todas las culturas para dicha tarea:

Las estrellas en el cielo nocturno. Vamos a hacer un repaso de dichos métodos de la antigüedad.

Test de medición de la agudeza visual. La agudeza visual es el parámetro que evalúa la capacidad del sistema visual para detectar y discriminar detalles de un objeto. Es una medida de la salud ocular, dado que numerosas patologías pueden causar un déficit o incluso una pérdida total de Visión.

El campo visual es el área espacial que el ojo percibe mirando hacia delante sin necesidad de efectuar movimiento alguno. El ojo humano sano tiene la máxima resolución y nitidez en el área central de la imagen hacia donde miramos. Hacia la periferia del campo visual vemos, más bien, con poca nitidez, pero podemos percibir bien los movimientos, luces y siluetas. (OPTOMETRISTA, 2017)

Cuando evaluamos la agudeza visual tratamos de encontrar la mínima distancia que somos capaces de ver entre dos puntos separados; este detalle, mínimose establece como “normal” en un minuto de arco. Cuando un sujeto es capaz de diferenciar detalles en un minuto de arco hablamos de visión del 100% (o mejor dicho, visión de 1 en el sistema decimal o visión de 20/20 en el sistema anglosajón). (León-Palacios, 2011)

Palabras Claves: Agudeza visual, Optotipos Snellen y ETDRS
Objetivos.

Objetivo general

Promedio de la agudeza visual (VAR) en los estudiantes de la carrera de rediseñada de Optometría periodo Abril-septiembre 2022

Objetivos específicos

- Determinar la agudeza visual con cartillas de Snellen y EDTRS.
- Aplicar forma logarítmica para la obtención del V.A.R.
- Clasificar los promedios de agudeza visual según la tabla de deterioro visual de la O.M.S

Método.

En el proyecto presentado, la metodología con la que se ha trabajado es de tipo comparativo ya que se comparan los datos obtenidos de los estudiantes de la carrera de optometría, mediante el proceso realizado sobre la agudeza visual a base de optotipos Snellen, en cuanto el método utilizado se desarrolló de forma descriptiva puesto que se compararan dichos datos nombrados.

Tipos de investigación.

En la presente investigación, los métodos que se han utilizado fueron:

Investigación aplicada

Debido a que se examinó a varios estudiantes de la carrera de Optometría, lo cual permitió con dicha actividad nombrada, la realización de las prácticas sobre la toma de agudeza visual siguiendo y cumpliendo con la aplicación de forma segura para el éxito de su realización

Investigación experimental

Debido a que se aplicó las prácticas y aplicaciones tomadas de forma perfecta para un resultado más eficiente, tomándolo como experiencia para futuras tomas de agudeza visual y así concluir de forma exitosa dichas actividades.

Métodos

Método descriptivo

Basado principalmente en la observación, aquí interviene algunos factores psicológicos como: atención, sensación, percepción y reflexión. Este método se ha aplicado a nuestra investigación con el fin de definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio

que en tal caso vendría a ser la toma de la agudeza visual en los estudiantes de optometría 2 “B”.

Método cuantitativo

Se tomo como referencial la objetividad de los datos que se centran principalmente en números y valores de la toma de la agudeza visual. Los resultados de la observación cuantitativa se obtienen utilizando métodos de análisis estadísticos y numéricos como la edad, el VAR, el logmar, etc.

Resultados Principales.

Como propósito general la capacitación teórico práctico en optometría básica, enfatizando en la aplicación de sus métodos para el conocimiento priorización y resolución de los problemas de la salud visual.

Logramos culminar con éxito gracias a nuestro empeño y conocimiento tomar la agudeza visual a partir de optotipos

Conclusiones

Se llegó a la conclusión que la medición de la visión es una prueba esencial en cualquier examen visual porque puede decirnos exactamente cuál es la visión de un paciente, y si la visión está decayendo en ellos o no.

Su redacción y contenido está basado en el promedio de la agudeza visual (Var) en los estudiantes de la carrera de optometría rediseñada período abril-septiembre 2022 Por ello se hizo la toma de agudeza visual a los estudiantes de la carrera de optometría con la ayuda de los optotipos de Snellen y ETDRS con la finalidad de una tabulación y constatar cual es el porcentaje de agudeza visual que hay en dichos estudiantes. Este proyecto de investigación tiene como objetivo

evaluar el grado de concordancia entre la agudeza visual tomada con la aplicación Snellen y EDTRS.

Bibliografía

- Araúz, E., Mojica, C., Zurdo, L., & Gómez, E. (2021). *Estudio de factores de riesgos ergonómicos presentes en la educación a distancia*. Obtenido de Revista de Iniciación Científica: <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/338/3382483010/3382483010.pdf>
- Asociación Internacional de Ergonomía (IEA). (Agosto de 2020). *Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo*. Obtenido de <https://www.insst.es/-/que-es-un-ep-2>
- Castañeda, Sevilla, Calero & Romero. (2018). Estado anímico en el tiempo libre de estudiantes que inician y culminan la Universidad. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 27-38.
- Chavarria Rodriguez, V. (2020). *Consejo de Salud Ocupacional*. Obtenido de https://www.cso.go.cr/temas_de_interes/ergonomia/archivos/ergonomia.pdf
- Cruz Gomez, A., & Garnica Gaitan, A. (2001). *Tesis*. Obtenido de Principios de la Ergonomía: <http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21918/Capitulo2.pdf>
- Duarte, W. A. (dicIEMBRE de 2018). *Revisión bibliométrica sobre la enseñanza-aprendizaje de Ergonomía en las modalidades virtual y distancia*. Obtenido de Mi SciELO: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412018000400015&script=sci_arttext&tIing=en
- Elorza et al. (2017). Sedestación ó permanecer sentado mucho tiempo: Riesgo ergonómico para los trabajadores expuestos. *CES Salud Pública*, 134-147.
- Escobar, M. (06 de Octubre de 2020). *Ergonomía y factores humanos en la lucha contra el COVID-19*. Obtenido de Revista Medica Heridiana: <https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RMH/article/view/3815>
- Esnault, M. (2018). *COLUMNA VERTEBRAL Y STRETCHING*. Obtenido de paidotribo.com: <http://www.paidotribo.com/pdfs/930/930.0.pdf>
- Figuero Valero, J. (2019). Obtenido de Anahuac Mexico: <https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Que-es-la-ergonomia>
- Fundacion para la prevencion de riesgos laborales. (2019). *Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente*. Obtenido de http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_fete_riesgosergofete/publication.pdf
- Geseme©. (s.f.). *Estado de ánimo y productividad ¿Cómo están relacionados?* Obtenido de [geseme.com](https://geseme.com/estado-animo-productividad-estan-relacionados/): <https://geseme.com/estado-animo-productividad-estan-relacionados/>
- González, L. (8 de Octubre de 2020). *mejorcon salud*. Obtenido de *Cómo puede afectar el estrés a nuestra columna vertebral*: <https://mejorconsalud.as.com/como-cambia-nuestra-columna-vertebral-debido-al-estres/>

- Harrington, S. (diciembre de 2017). *Occupational safety and health training for teleworkers*. Obtenido de Centers of disease control and prevention: <https://www.cdc.gov/niosh/nioshtic-2/20033812.html>
- Hernández y Ramos. (Febrero de 2021). *Análisis de riesgos ergonómicos por uso de pantallas de visualización de datos (PVD) entabajadores en casa durante emergencia sanitaria de COVID-19 de una empresa de consultoría en ingeniería sanitaria*. Obtenido de repositorio.ecci.edu.co: <https://repositorio.ecci.edu.co/bitstream/handle/001/906/An%C3%A1lisis%20de%20riesgos%20ergon%C3%B3micos%20por%20uso%20de%20pantallas%20de%20visualizaci%C3%B3n%20de%20datos%20%28PVD%29%20en%20trabajadores%20en%20casa%20durante%20emergencia%20sanitaria%20d>
- León-Palacios, A. (2011). De árabes, constelaciones y estrellas: una prueba rápida para valorar la agudeza visual. En *Arte y Cultura*. Guadalajara. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://www.medigraphic.com/pdfs/hipocrates/hip-2011/hip1126h.pdf>
- Lloyd, M. (2020). *Dialogos sobre educacion*. Obtenido de Ergonomía digital y su influencia en el las clases virtuales en enfermería : http://132.248.192.241:8080/jspui/bitstream/IISUE_UNAM/546/1/LloydM_2020_Desigualdades_educativas.pdf
- Masvoz, M. (7 de Octubre de 2019). *¿Cómo afectan las emociones en el trabajo?* Obtenido de masvoz | Soluciones de telefonía inteligente para empresas.: <https://www.masvoz.es/blog/como-afectan-las-emociones-en-el-trabajo/>
- Méndez, R. (15 de Marzo de 2020). *Bebidas energéticas: las peligrosas consecuencias que tienen para tu organismo*. Obtenido de elespanol.com: https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20200315/bebidas-energeticas-peligrosas-consecuencias-organismo/473953817_0.html
- Mondelo, P., Torada, E., Gonzalez, O., & Gomez, M. (2018). *Universidad Politecnica de Catalunya*. Obtenido de Temas de Ergonomía y Prevención: <https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.3/36777/9788476539828.pdf>
- MUÑOZ VIDAL, J. M. (2009). “LA HIGIENE POSTURAL EN LA EDAD ESCOLAR ERGONOMIA, POSTURA Y MOBILIARIO”. *INNOVACION Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS*, 8.
- OFTALVIST. (2022). *Tecnología, conocimiento y experiencia*. Obtenido de <https://www.oftalvist.es/blog/agudeza-visual-que-es-y-pruebas>
- OPTOMETRISTA, S. T. (2017). *SOMOS TU OPTOMETRISTA*. Obtenido de SOMOS TU OPTOMETRISTA: <https://www.tuoptometrista.com/deteccion/alteraciones-del-campo-visual/>
- Plus, C. (3 de Agosto de 2018). *Cuidate Plus*. Obtenido de ¿Qué es la ergonomía y cómo afecta a la salud y al rendimiento laboral?: <https://cuidateplus.marca.com/salud-laboral/2017/10/15/-ergonomia-afecta-salud-rendimiento-laboral-145816.html>
- Prieto, I., Trejo, H., Gamboa, M., León, L., Sancho, S., Ramos, C., . . . María. (Marzo de 2022). Encuesta de Ergonomía. Los Ríos.
- Rodríguez, D. M. (03 de Junio de 2019). *Hospital General de la Plaza de Salud*. Obtenido de <https://hgps.org.do/es/noticias/ergonomia-y-salud-mi-ambiente-de-trabajo-y-yo/>

Rojas Aranda, A. (2020). *repositorio*. Obtenido de Riesgos ergonómicos en el teletrabajo en tiempos de pandemia de COVID-19: <https://hdl.handle.net/20.500.12759/6826>

Rojas Aranda, A. (2020). *RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL TELETRABAJO EN TIEMPOS DE PANDEMIA*. Obtenido de Repositorio: <https://hdl.handle.net/20.500.12759/6826>

Sanroma, I. (25 de Mayo de 2021). *La Importancia de la Ergonomía tras la pandemia de la Covid-19*. Obtenido de TECNAS ServiciosIntegrales de Información: <https://convalidacionfol.com/noticias/importancia-ergonomia-tras-pandemia-covid-19/>